

**INTENSIV TA'LIM METODLARINING O'ZARO TA'SIRI: PEDAGOGIK
VA PSIXOLOGIK YONDASHUVLAR.**

Mullayeva Shahzodaxon Xayrullo qizi
Osiyo texnologiyalar universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: Hozirgi kunda intensiv ta'lim metodlaridan foydalanish dars jarayonini tushunarli va qiziqarli qilishga yordam beradi. To'g'ri tanlangan metodlar o'quvchilarni mustaqil, erkin fikrlashga, izlanishga, har bir masalaga ijodiy yondashish, mas'uliyatni his qilishga o'rgatadi. Bu jarayon esa o'qituvchidan pedagogik va psixologik mahorat talab etadi. Ushbu maqolada o'quvchilarni darsga bo'lgan qiziqishi va motivatsiyasini oshirishga yordam beradigan metod va tavsiyalar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: o'qituvchi, metod, pedagogik, psixologik, ta'lim, pedagogik texnologiya, qiziqish, motivatsiya, hissiyot, gurux, kichik gurux, katta gurux, jamoa, mavzu, pedagogik yondashuv, mantiqiy fikr.

Annotation: The use of intensive educational methods Today, the use of intensive educational methods helps to understand the text process and make fun. True selected methods teach students to independent, free thinking, research, creatively approach every issue, feel the responsibility. This process requires pedagogical and psychological skills from the teacher. In this article, methods and recommendations provide for students to increase their interest and motivation.

Keywords: teacher, method, pedagogical, psychological, educational, psychological, educational, pedagogical technology, interest, motivation, mammoth, large group, group, pedagogical approach, logical opinion.

Аннотация: использование интенсивных методов образования сегодня, использование интенсивных методов образования помогает понять текстовый процесс и повеселиться. Истинные выбранные методы обучают студентов независимому, свободному мышлению, исследованиям, творчески подходить к каждой проблеме, чувствуют ответственность. Этот процесс требует педагогических и психологических навыков от учителя. В этой статье методы и рекомендации предоставляют студентам повысить свой интерес и мотивацию.

Ключевые слова: учитель, метод, педагогическая, психологическая, образовательная, психологическая, образовательная, педагогическая технология, интерес, мотивация, мамонт, большая группа, группа, педагогический подход, логическое мнение.

O'qituvchi - pedagogik va psixologik jihatdan o'z ixtisoslig bo'yicha maxsus ma'lumotga ega, kasbiy tayyorgarlikka va yuksak axloqiy fazilatlariga boy, ta'lim muassasalarida faoliyat ko'rsatuvchi shaxsdir. O'qituvchi ta'lim jarayonida o'qitish shakllarini optimal darajada tashkil etishni, barkamol shaxsni shakllantirish nazariyasini turli yangi g'oyalar bilan boyitishni puxta bilishi lozim. Hozirgi kunda o'qituvchining pedagogik mahoratida "bilish, tushunish, qo'llash, tahlil qilish, sintez qilish baholash" kabi didaktik qonuniyatlar ta'lim berishning muhim kategoriyalari sifatida e'tirof etilgan. Shaxsga ta'lim-tarbiya berish nihoyatda murakkab jarayon, qadimdan ushbu faoliyatga jamiyatning yetuk arboblari jalb etilgan. Mazkur holat yosh avlod tarbiyasi, uni tashkil etish mazmun va nafaqat shaxs kamoloti, balki jamiyat taraqqiyotini ham belgilovchi muhim ahamiyatga molik bo'lgan omil ekanligi ta'kidlanadi.[1]

Bugungi kunda o'qituvchi uchun qo'yilayotgan talablar yil sayin zamon talabiga moslashib bormoqda. Zamonaviy o'qituvchi dars jarayonini qanday tashkil qilishi kerak?

U birinchi navbatda o'zi o'tadigan fan yuzasidan pedagogik texnologiyalarga asoslangan ma'ruza va seminar mashg'ulotlarining mazmun jihatdan yaxlitligini taminlashi zarur;

O'quvchilarning e'tiborini jalb qilish va darsga bo'lgan qiziqishini oshirish uchun dars jarayonlarini zamonaviy pedagogik texnologiyalarga asoslangan metodlar asosida tashkil etish malakasiga ega bo'lish;

Dars jarayonida jahonning rivojlangan davlatlarida pedagogika va psixologiya sohasida erishilayotgan ilg'or tajribalarni amalda modenizatsiya qilgan holda qo'llashni bilishi zarur.

Shuni ta'kidlab o'tishimiz kerakki, intensiv ta'lim metodlari o'qituvchining faoliyatida pedagogik-psixologik jihatdan muhim ahamiyatga ega. Ularning dars jarayonida qo'llanilishi o'quvchilarning qiziqishini oshiradi, bilimlarni tezroq va samarali egallashlariga yordam beradi. Dars mobaynida bajariladigan misollarni baholashda ham vaqt kamligi, o'quvchilarning ko'pligi kabi sabablarga ko'ra aksariyat o'qituvchilar natijaga qarab baholaydi. Misollarni ishlash usulini ko'rishga fursat yetmaydi. Natijada, bo'shliqlar hosil qiladi va o'quvchilarni shu zayilda ishlashga o'rgatib qo'yadi. Buning yechimi sifatida darsdan tashqari fakultativ mashg'ulotlarni keltirishimiz mumkin. Bu orqali o'quvchilar an'anaviy dars davomida vaqt yetmagan misol masalalar va o'quvchilar uchun murakkab hisoblangan mavzular yuzasidan qo'shimcha ma'lumotlarga ega bo'lishlari mumkin. Fakultativ mashg'ulotlarni zamonaviy pedagogik texnologiyalardan va metodlardan foydalanib o'tish o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshiradi mavzuni yanada chuqur tushunib yetishi uchun yordam beradi. Bu metodlarda pedagogik jihatdan

guruh bilan ishlash, mas'uliyatni taqsimlash va o'quvchilarning faol ishtirokini rag'batlantirishga katta e'tibor beriladi. O'quvchilarning motivatsiyasi, hissiyotlari, e'tiborini jamlash va xotira sifatini yaxshilash esa psixologik jihatdan juda muhim hisoblanadi.

Guruh bilan ishlashda yordam beradigan bir qator metodlar mavjud. Shulardan eng samarali metodlardan birini ko'rib chiqamiz:

Uchga to'rt («3 x 4»)

Texnologiyaning tavsifi. Ushbu mashg'ulot ishtirokchilarni aniq bir muammoni (yoki biror mavzuni) yakka holda (yoki kichik jamoa bo'lib) fikrlab hal etish, yechimini topish, ko'p fikrlardan keragini tanlash, tanlab olingan fikrlarni umumlashtirish va ular asosida qo'yilgan muammo (yoki mavzu) yuzasidan aniq bir tushuncha hosil qilishga, shuningdek, o'z fikrlarini ma'qullay olishga o'rgatadi. Bu texnologiya ishtirokchilar bilan avval yakka holda, so'ngra ularni kichik guruhlariga ajratilgan holda yozma ravishda o'tkaziladi. Texnologiyaning maqsadi: shaxsiy tarkibni erkin, mustaqil va mantiqiy fikrlashga; jamoa bo'lib ishlashga, izlanishga; fikrlarni jamlab, ulardan nazariy va amaliy tushuncha hosil qilishga; jamoaga o'z fikrini o'tkazishga, uni ma'qullashga; qo'yilgan muammoni yechishda va mavzuga umumiy tushuncha berishda o'tilgan mavzulardan egallagan bilimlarini qo'llay olishga o'rgatish. Mashg'ulotda foydalaniladigan vositalar: A-3, A-4 formatdagi qog'oz varaqlari (guruh, soniga qarab), flomaster (yoki rangli qalam). Mashg'ulotni o'tkazish tartibi:

- mashg'ulot o'tuvchi ishtirokchilarning umumiy soniga qarab, 3-5 kishidan iborat kichik guruhlariga ajratadi (kichik guruhlar soni 4 yoki 5 ta bo'lgani maqsadga muvofiq);
- ular mashg'ulotning maqsadi va o'tkazilish tartibi bilan tanishtiriladi va har bir kichik guruhga qog'ozning yuqori qismida yozuvi bo'lgan varaqlarni tarqatadi (masalan, «Mulohaza - bu...», «Tenglama - bu...», «Tengsizlik - bu...» va b.q.);
- mashg'ulot o'tuvchi kichik guruhlariga tarqatma materialda yozilgan asosiy fikrning davomini faqat uchta fikr, ya'ni uchta so'z yoki so'zlar birikmasi yoki uchta gap bilan davom ettirishlari mumkinligini uqtiradi va buni amalga oshirish uchun aniq vaqt belgilaydi;
- guruh a'zolari birgalikda tarqatma materialda berilgan fikrni yozib davom ettiradilar;
- vazifa bajarilgach, guruh a'zolari o'rinlaridan turib soat mili yo'nalishi bo'yicha joylarini o'zgartiradilar, ya'ni 1-guruh 2-guruhning, 2 guruh 3-guruhning, 3-guruh esa 4-guruhning, 4-guruh 1-guruhning (boshqa kichik guruhlar bo'lsa, shu tariqa) o'rniga o'tadilar;
- yangi joyga kelgan guruh a'zolari shu yerda qoldirilgan tarqatma materialdagi

- fikrlar bilan tanishib, unga yana yangi uchtadan o'z fikrlarini yozib qo'yadilar;
- guruh a'zolari yana yuqoridagi kabi joylarini o'zgartiradilar, shu tariqa kichik guruhlar o'z joylariga qaytib kelgunlariga qadar joylarini almashtirib, tarqatma materiallarga o'z fikrlarini qo'shib boradilar;
 - o'z joylariga qaytib kelgan kichik guruhlar tarqatma materialda to'plangan barcha fikrlarni diqqat bilan o'qib, ularni umumlashtirgan holda bitta yaxlit ta'rif yoki qoida holatiga keltiradilar;
 - har bir kichik guruhning mualliflik ta'riflari yoki qoidalarini guruh a'zolaridan biri taqdimot qiladi;
 - mashg'ulot o'tuvchi kichik guruhlar tomonidan berilgan ta'riflar yoki qoidalarga izoh berib, ularni baholaydi, so'ngra mashg'ulotni yakunlaydi.

Izoh: Guruhlar taqdimotidan so'ng ular bergan ta'rif yoki qoidalar asosida kichik guruhlar har bir a'zosi yakka tartibda o'zining mualliflik tarifi va qoidasini keltirib chiqarib taqdimot qilishi ham mumkin. Kichik guruhlar soni 4 ta bo'lgani maqsadga muvofiq. Bunday holda kichik guruhlar o'z joylarini faqat 3 marta almashtiradilar va bu bilan o'quv jarayonini zerikarli o'tishining oldi olinadi. Agar kichik guruhlar soni 4 tadan ko'p bo'lsa, u holda ularni ikki potokka bo'lib, kichik guruh a'zolarining almashinuvini har bir potok o'rtasida alohida, taqdimotni esa birgalikda o'tkazish mumkin. Agar auditoriya (yoki sinf) kichik guruhlarining joylarini almashtirishga moslanmagan (yoki almashtirishga noqulayliklar) bo'lsa, u holda ishtirokchilarni joylarini almashtirish o'rniga guruhlariga tarqatilgan materiallarni almashtirish orqali, ular dastlabki olingan guruhlariga qaytib kelgunga qadar almashtirilib, tinglovchilar fikrlari to'planadi. Ulardan umumiy ta'rif (yoki qoida) keltirib chiqariladi va taqdimot qilinadi.[2]

Shuni ta'kidlash lozimki, dars jarayonida turli pedagogik texnologiyalar hamda zamonaviy uslublarning qo'llanilishi o'quvchilarni mustaqil, erkin fikrlashga, izlanishga, har bir masalaga ijodiy yondashish, mas'uliyatni his qilish, ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish, tahlil qilish, ilmiy adabiyotlardan unumli foydalanishga, eng asosiysi, o'qishga, fanga va o'zi tanlagan kasbiga bo'lgan qiziqishlarini, shuningdek mashg'ulotni olib boruvchiga nisbatan hurmatini kuchaytiradi. Samarali o'qitish jarayonini tashkil qilish esa intensiv ta'lim metodlarining pedagogik va psixologik yondashuvlariga bog'liq. Pedagogik yondashuv o'quv jarayonining strategiyasi va strukturasi belgilab beradi. psixologik yondashuv esa o'quvchilarga darsga bo'lgan qiziqishini, hissiy holatini va motivatsiyasini qo'llab quvvatlaydi. Shu tarzda foydalanilayotgan metodlar o'quvchilarning faolligini oshiradi, bilim olish jarayonini tezlashtiradi va ularning shaxsiy rivojlanishiga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.Xoliqov. Pedagogik mahorat. Darslik. O'z.R Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. - T.: «IQTISOD-MOLIYA», 2011,-420 b.
2. S.Q.Qahhorov, U.H.Hayitov. Boshlang'ich sinf darslarida innovatsion texnologiyalar. O'quv qo'llanma. Buxoro : "Sadridin Salim Buxoriy" Durdon, 2022.-184 b.
3. Ishmuhamedov R., Abduqodirov A., Pardayev A. Ta'limda innovatsion texnologiyalar / Amaliy tavsiyalar. – T.: “Iste’dod” jamg‘armasi, 2008–180b
4. I.B Kamolov. Professional education of students studying jewelry: the theoretic basis. SCIENCE AND WORLD
5. И.Б Камолов Развитие художественно-эстетического воспитания учащихся через прикладное искусство: Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал
6. M.S.Divanova, S.Q.Alimova, O.N.Alimov. Boshlang'ich sinflarda matematika fanini o'qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanish. Uslubiy qo'llanma. – T.: 2013. 46 bet.
7. Olimov Q.T. Pedagogik texnologiyalar. – T.: “Fan va texnologiyalar” nashriyoti, 2011. – 275 b.
8. 15. R.Vanderlinde, K.Aesaert, J.Van Braak, Institutionalised ICT use in primary education: a multilevel analysis, Computers & Education, 72(2014) 1-10
9. Pedagogika ensiklopediya. 2 jild. – T.: “O'zbekiston milliy ensiklopediyasi”, 2015, - 376 bet.
10. Hamroev A. R. MODELING ACTIVITIES OF TEACHERS WHEN DESIGNING CREATIVE ACTIVITIES OF STUDENTS //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. –T.7.–№.